

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЛЮНЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СКУЧЕННОСТИ ЗУБОВ

Исмоилов М.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ортодонтическое лечение у беременных женщин сопровождается изменениями микробиологического состава полости рта и показателей местного иммунитета, что обусловлено гормональной перестройкой организма и особенностями течения беременности. Изменение состава микробной биопленки и снижение факторов местной иммунной защиты могут способствовать развитию воспалительных заболеваний тканей пародонта в процессе ортодонтического лечения. В связи с этим особое значение приобретает изучение микробиологических и иммунологических показателей слюны, отражающих состояние местного иммунитета полости рта. В данной работе проведена оценка содержания секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в слюне у беременных женщин с скученностью зубов в процессе ортодонтического лечения с применением различных ортодонтических дуг. Полученные результаты позволили выявить особенности изменений показателей местного иммунитета полости рта в зависимости от триместра беременности и применяемого ортодонтического лечения.

Ключевые слова: беременность, ортодонтическое лечение, скученность зубов, слюна, секреторный иммуноглобулин А (sIgA), местный иммунитет полости рта, микробиологические показатели.

MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL SALIVARY PARAMETERS IN PREGNANT WOMEN UNDERGOING ORTHODONTIC TREATMENT FOR DENTAL CROWDING

Ismoilov M.X.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Orthodontic treatment in pregnant women is accompanied by changes in the microbiological composition of the oral cavity and parameters of local immunity, which are associated with hormonal changes in the body and the physiological characteristics of pregnancy. Alterations in the composition of the microbial biofilm and a decrease in local immune defense factors may contribute to the development of inflammatory diseases of periodontal tissues during orthodontic treatment. In this regard, the study of microbiological and immunological parameters of saliva, reflecting the state of local immunity in the oral cavity, becomes particularly important. In the present study, the level of secretory immunoglobulin A (sIgA) in saliva was assessed in pregnant women with dental crowding undergoing orthodontic treatment using different types of orthodontic archwires. The obtained results revealed specific features of changes in local oral immunity indicators depending on the trimester of pregnancy and the type of orthodontic treatment applied.

Keywords: pregnancy, orthodontic treatment, dental crowding, saliva, secretory immunoglobulin A (sIgA), local oral immunity, microbiological indicators.

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ТИШЛАР ЗИЧ ЖОЙЛАШУВИНИ ОРТОДОНТИК ДАВОЛАШ ВАҚТИДА СЎЛАКНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ВА ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Исмоилов М.Х.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиладор аёлларда ортодонтик даволаш оғиз бўшлигидаги микробиологик таркиб ва маҳаллий иммунитет кўрсаткичларининг ўзгариши билан кечади, бу эса организмдаги гормонал ўзгаришлар ҳамда ҳомиладорлик даврининг физиологик хусусиятлари билан боғлиқ. Микроб биоплёнка таркибининг ўзгариши ва маҳаллий иммун ҳимоя омилларининг пасайиши ортодонтик даволаш жараёнида пародонт тўқималарида яллигланиш касалликларининг ривожланишига олиб келиши мумкин. Шу муносабат билан оғиз бўшлигидаги маҳаллий иммунитет ҳолатини ақс эттирувчи сўлакнинг микробиологик ва иммунологик кўрсаткичларини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади. Ушбу тадқиқотда ортодонтик даволаш жараёнида тишлар зич жойлашувига эга бўлган ҳомиладор аёллар сўлагиде секретор иммуноглобулин А (sIgA) миқдори турли ортодонтик дугалар қўлланилган ҳолда баҳоланди. Олинган натижалар ҳомиладорлик триместри ва қўлланилган ортодонтик даво-

лаш турига боғлиқ ҳолда оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитет кўрсаткичларидаги ўзгаришларни аниқлаш имконини берди.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, ортодонтик даволаш, тишлар зич жойлашуви, сўлак, секретор иммуноглобулин А (sIgA), оғиз бўшлиғининг маҳаллий имунитети, микробиологик кўрсаткичлар.

e-mail: mirkamol0443@gmail.com

Известно, что состояние микробиологического равновесия полости рта во многом определяется составом и защитными свойствами слюны. Слюна выполняет важную роль в поддержании гомеостаза полости рта, обеспечивая механическую очистку, буферные свойства, а также участие в иммунологической защите слизистой оболочки и твердых тканей зубов. Одним из ключевых факторов местного иммунитета является секреторный иммуноглобулин А (sIgA), который препятствует адгезии микроорганизмов к поверхности зубов и слизистой оболочки, ингибирует бактериальные ферменты и способствует поддержанию микробиологического баланса в полости рта [1].

В период беременности в организме женщины происходят выраженные гормональные, иммунологические и метаболические изменения, которые могут оказывать влияние на состояние тканей пародонта и микробиологический состав полости рта. Повышение уровня эстрогенов и прогестерона сопровождается увеличением сосудистой проницаемости, изменением микроциркуляции и снижением активности некоторых факторов местной иммунной защиты. Эти изменения создают благоприятные условия для роста условно-патогенной микрофлоры и могут способствовать развитию воспалительных заболеваний пародонта, включая гингивит беременных [2,3].

Дополнительным фактором риска является наличие ортодонтических конструкций. Брекеты и ортодонтические дуги создают дополнительные ретенционные зоны для накопления зубного налета и микробной биопленки, что может приводить к изменению микробиологического состава полости рта и усилению воспалительных реакций тканей пародонта [4]. В связи с этим у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение, особенно у беременных женщин, возрастает необходимость контроля показателей местного иммунитета и микробиологического состояния полости рта.

В последние годы особое внимание уделяется исследованию иммунологических показателей слюны, прежде всего секреторного иммуноглобулина А, который рассматривается как один из наиболее информативных маркеров состояния местного иммунитета полости рта. Изменения концентрации sIgA могут отражать реакцию иммунной системы на воспалительный процесс, микробную нагрузку и механическое воздействие ортодонтических аппаратов [5,6].

Таким образом, изучение микробиологических и иммунологических показателей слюны у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, представляет значительный научный и практический интерес, поскольку позволяет оценить состояние местного иммунитета полости рта и выявить факторы риска развития воспалительных осложнений в процессе лечения.

Особое значение при этом имеет оценка факторов, способных влиять на состояние микробиоценоза полости рта и иммунологические показатели слюны. К таким факторам относятся гормональные изменения, характерные для периода беременности, особенности гигиены полости рта, наличие ортодонтических конструкций, а также индивидуальные особенности иммунного ответа организма. Известно, что повышение уровня эстрогенов и прогестерона во время беременности сопровождается изменениями микроциркуляции тканей пародонта и повышением проницаемости сосудов, что может способствовать развитию воспалительных процессов в десневой ткани [7].

Дополнительным фактором, влияющим на состояние микробиологического равновесия полости рта, является ортодонтическое лечение. Брекеты и ортодонтические дуги создают ретенционные участки для накопления зубного налета и микробной биопленки, что приводит к изменению количественного и качественного состава микрофлоры полости рта. В результате увеличивается риск развития гингивита, деминерализации эмали и других воспалительных осложнений в период ортодонтического лечения [8,8].

Среди показателей местного иммунитета полости рта особое значение имеет секреторный иммуноглобулин А (sIgA), который является основным компонентом иммунологической защиты слизистых оболочек. sIgA обеспечивает иммунологическую защиту путём блокирования адгезии микроорганизмов к эпителию, нейтрализации бактериальных токсинов и подавления активности патогенной микрофлоры. Изменение его концентрации в слюне может служить важным диагностическим критерием оценки состояния местного иммунитета полости рта [10].

В связи с этим исследование микробиологических и иммунологических показателей слюны у беременных женщин в процессе ортодонтического лечения позволяет более полно оценить особенно-

сти функционирования местного иммунитета, а также выявить возможные механизмы развития воспалительных осложнений со стороны тканей пародонта.

У беременных женщин происходят значительные физиологические изменения, затрагивающие гормональную, иммунную и сосудистую системы организма. Повышение концентрации эстрогенов и прогестерона сопровождается изменением микроциркуляции тканей пародонта, увеличением сосудистой проницаемости и повышенной чувствительностью десневой ткани к действию бактериальных факторов зубного налёта. Эти изменения создают предпосылки для развития воспалительных заболеваний пародонта, наиболее характерным из которых является гингивит беременных [11].

Гормональная перестройка организма также влияет на иммунологические механизмы защиты слизистой оболочки полости рта. В частности, отмечаются изменения активности клеточного и гуморального иммунитета, а также колебания концентрации факторов местной защиты, включая секреторный иммуноглобулин А (sIgA). Снижение уровня sIgA может приводить к ослаблению барьерной функции слюны и повышению риска колонизации патогенной микрофлоры [12].

Дополнительным фактором, влияющим на состояние микробиоценоза полости рта, является ортодонтическое лечение. Использование брекет-систем и ортодонтических дуг создает дополнительные ретенционные зоны для накопления зубного налёта и микробной биоплёнки. Это может приводить к увеличению количества микроорганизмов, ассоциированных с воспалительными заболеваниями пародонта, а также к изменению показателей местного иммунитета полости рта [13-14].

Известно, что в процессе ортодонтического лечения наблюдаются изменения количественного и качественного состава микрофлоры полости рта. У пациентов с ортодонтическими аппаратами отмечается увеличение содержания *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* spp. и других микроорганизмов зубной биоплёнки, что может способствовать развитию воспалительных процессов в тканях пародонта и деминерализации эмали зубов [15,16].

Важную роль в защите слизистой оболочки полости рта играет слюна, содержащая широкий спектр антимикробных факторов, включая лизоцим, лактоферрин, пероксидазную систему и секреторный иммуноглобулин А. Изменение концентрации этих компонентов может отражать состояние местного иммунитета и уровень микробной нагрузки в полости рта [17].

В связи с этим изучение микробиологических и иммунологических показателей слюны у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, является актуальной задачей современной стоматологии. Оценка таких показателей, как уровень sIgA и других факторов местного иммунитета, позволяет более объективно оценить состояние защитных механизмов полости рта и своевременно выявить риск развития воспалительных осложнений [18].

Важную роль в поддержании гомеостаза полости рта играет слюна, которая содержит широкий спектр факторов местной иммунной защиты. К ним относятся секреторный иммуноглобулин А (sIgA), лизоцим, лактоферрин, пероксидазная система, а также различные антимикробные пептиды. Эти компоненты обеспечивают защиту слизистой оболочки полости рта от патогенных микроорганизмов, препятствуют адгезии бактерий к поверхности зубов и участвуют в регуляции микробного биоценоза полости рта [19].

Изменения состава и функциональной активности слюны могут приводить к нарушению микробиологического равновесия в полости рта. Снижение концентрации защитных факторов слюны, прежде всего секреторного иммуноглобулина А, способствует увеличению адгезии микроорганизмов и формированию микробной биоплёнки на поверхности зубов и ортодонтических конструкций. Это, в свою очередь, повышает риск развития воспалительных заболеваний тканей пародонта и деминерализации эмали зубов [20,21].

В период беременности в организме женщины происходят выраженные гормональные и иммунологические изменения, которые оказывают влияние на состояние тканей полости рта. Повышение уровня эстрогенов и прогестерона сопровождается увеличением сосудистой проницаемости, изменениями микроциркуляции и повышенной чувствительностью десневой ткани к бактериальному налёту. В результате создаются условия для развития гингивита беременных и других воспалительных заболеваний пародонта [22].

Дополнительное влияние на микробиологическое состояние полости рта оказывает ортодонтическое лечение. Наличие брекет-систем и ортодонтических дуг способствует накоплению зубного налёта и образованию микробной биоплёнки в труднодоступных для гигиены участках. В результате происходит изменение количественного и качественного состава микрофлоры полости рта, что может приводить к увеличению содержания *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* spp. и других микроорганизмов зубной биоплёнки [23].

В связи с этим исследование иммунологических и микробиологических показателей слюны, включая концентрацию секреторного иммуноглобулина А, является важным диагностическим инструментом для оценки состояния местного иммунитета полости рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. Анализ этих показателей позволяет выявить ранние изменения иммунной защиты и определить риск развития воспалительных осложнений со стороны тканей пародонта [24].

Слюна играет важную роль в поддержании микробиологического равновесия полости рта и является одним из основных компонентов системы местного иммунитета. В её составе содержатся различные защитные факторы, включая секреторный иммуноглобулин А (sIgA), лизоцим, лактоферрин, пероксидазную систему и антимикробные пептиды. Эти вещества обеспечивают защиту слизистой оболочки полости рта от колонизации патогенной микрофлорой, препятствуют адгезии бактерий к поверхности зубов и участвуют в регуляции микробного биоценоза [23].

Одним из ключевых компонентов иммунологической защиты слизистых оболочек является секреторный иммуноглобулин А. Он обеспечивает иммунную защиту путём блокирования прикрепления микроорганизмов к эпителиальным клеткам, нейтрализации бактериальных токсинов и ингибирования активности ферментов микроорганизмов. Кроме того, sIgA участвует в механизмах иммунной эксклюзии, предотвращая проникновение патогенов в ткани слизистой оболочки полости рта [23].

В период беременности в организме женщины происходят значительные гормональные и иммунологические изменения, которые могут влиять на состояние местного иммунитета полости рта. Повышение уровня эстрогенов и прогестерона сопровождается изменениями микроциркуляции тканей пародонта, увеличением сосудистой проницаемости и повышенной реактивностью десневой ткани к микробному налёту. В результате создаются условия для развития воспалительных процессов в тканях пародонта, в частности гингивита беременных [24].

Наличие ортодонтических аппаратов также оказывает существенное влияние на микробиологическое состояние полости рта. Брекет-системы и ортодонтические дуги создают дополнительные ретенционные зоны для накопления зубного налёта и микробной биоплёнки. Это может приводить к увеличению количества микроорганизмов, ассоциированных с развитием кариеса и воспалительных заболеваний пародонта, включая *Streptococcus mutans* и *Lactobacillus* spp. [25].

Изменение микробиологического состава зубной биоплёнки в условиях ортодонтического лечения сопровождается колебаниями показателей местного иммунитета полости рта. В частности, изменения концентрации секреторного иммуноглобулина А в слюне могут отражать реакцию иммунной системы на повышенную микробную нагрузку и механическое воздействие ортодонтических аппаратов. Исследование уровня sIgA в слюне позволяет оценить состояние защитных механизмов полости рта и выявить ранние признаки воспалительных изменений в тканях пародонта [25].

В связи с этим изучение микробиологических и иммунологических показателей слюны у беременных женщин, проходящих ортодонтическое лечение, представляет значительный научный и практический интерес. Оценка таких показателей, как уровень sIgA и других факторов местного иммунитета, позволяет более объективно оценить состояние иммунной защиты полости рта и определить факторы риска развития воспалительных осложнений в процессе ортодонтического лечения.

Список литературы:

1. Tenovuo J. Human Saliva: Clinical Chemistry and Microbiology. Boca Raton: CRC Press; 2018.
2. Marcotte H., Lavoie M.C. Oral microbial ecology and the role of salivary immunoglobulin A. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 2013;77(1):71–109.
3. Scannapieco F.A. Saliva as a diagnostic fluid: current status and future directions. *Journal of Dental Research*. 2011;90(5):596–603.
4. Gürsoy M., Pajukanta R., Sorsa T., Könönen E. Clinical changes in periodontium during pregnancy and postpartum. *Journal of Clinical Periodontology*. 2008;35(7):576–583.
5. Laine M.A. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. *Acta Odontologica Scandinavica*. 2002;60(5):257–264.
6. Lucchese A., Bondemark L., Marcolina M., Manuelli M. Changes in oral microbiota during orthodontic treatment: a systematic review. *The Angle Orthodontist*. 2018;88(2):222–231.
7. Marsh P.D. Dental plaque as a microbial biofilm and its role in oral health and disease. *Caries Research*. 2005;39(4):285–296.
8. Benson P.E., Shah A.A., Millett D.T. Effects of orthodontic appliances on oral microbiota and caries risk. *Journal of Orthodontics*. 2015;42(2):110–118.

9. Nogueira R.D., Alves A.C., Napimoga M.H., et al. Salivary IgA levels and periodontal conditions. *Archives of Oral Biology*. 2017;75:1–6.
10. Dawes C., Wong D.T. Role of saliva and salivary diagnostics in the advancement of oral health. *Journal of Dental Research*. 2019;98(2):133–141.
11. Silk H., Douglass A., Douglass J., Silk L. Oral health during pregnancy. *American Family Physician*. 2008;77(8):1139–1144.
12. Scannapieco F.A., Torres G., Levine M.J. Salivary α -amylase: role in dental plaque and caries formation. *Critical Reviews in Oral Biology & Medicine*. 1993;4(3-4):301–307.
13. Humphrey S.P., Williamson R.T. A review of saliva: normal composition, flow and function. *Journal of Prosthetic Dentistry*. 2001;85(2):162–169.
14. Lamont R.J., Koo H., Hajishengallis G. The oral microbiota: dynamic communities and host interactions. *Nature Reviews Microbiology*. 2018;16(12):745–759.
15. Zaura E., Nicu E.A., Krom B.P., Keijser B.J.F. Acquiring and maintaining a normal oral microbiome: current perspective. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2014;4:85.
16. Kolenbrander P.E., Palmer R.J., Periasamy S., Jakubovics N.S. Oral multispecies biofilm development and the key role of cell–cell distance. *Nature Reviews Microbiology*. 2010;8(7):471–480.
17. Van Nieuw Amerongen A., Bolscher J.G.M., Veerman E.C.I. Salivary proteins: protective and diagnostic value in cariology. *Caries Research*. 2004;38(3):247–253.
18. Proctor G.B., Carpenter G.H. Regulation of salivary gland function by autonomic nerves. *Autonomic Neuroscience*. 2007;133(1):3–18.
19. Gursoy U.K., Könönen E. Understanding the roles of gingival beta-defensins. *Journal of Oral Microbiology*. 2012;4:15127.
20. Loesche W.J. Microbiology of dental decay and periodontal disease. In: *Medical Microbiology*. 4th ed. University of Texas Medical Branch; 1996.
21. Siqueira J.F., Rôças I.N. The oral microbiota in health and disease: an overview. *Journal of Oral Microbiology*. 2009;1:1–9.
22. Marsh P.D., Head D.A., Devine D.A. Ecological approaches to oral biofilms. *Journal of Clinical Periodontology*. 2015;42(S16):S12–S22.
23. Xiao J., Fiscella K.A., Gill S.R. Oral microbiome: possible harbinger for children’s health. *International Journal of Oral Science*. 2020;12:12.
24. Kassebaum N.J., Bernabé E., Dahiya M., et al. Global burden of untreated caries. *Journal of Dental Research*. 2015;94(5):650–658.
25. Balan P., Nethaji J., Subramanian S. Salivary diagnostics in dentistry: an overview. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. 2012;6(5):1064–1068.

Для цитирования: Исмоилов М.Х. Микробиологические и иммунологические показатели слюны у беременных женщин при ортодонтическом лечении скученности зубов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 265–269. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18956270>